

UO'K: UO'T:635.61+582.98

MONARDA (MONARDA L.) – SABZAVOT, MANZARALI VA EFIR MOYLI EKIN

Xazratqulova Mahbuba Jurayevna

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti tayanch- doktoranti

makhbuba.khazratkulova@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8927-5809>

Aramov Muzafar Xoshimovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti. Meva-sabzavotchilik,
uzumchilik va issiqxona xo'jaligi kafedrasini mudiri, q.x.f.d., professor

aramov-muzaffar@mail

<https://orcid.org/0000-0001-9404-7974>

Annotatsiya: *Mazkur maqolada monarda (Monarda L.) o'simligining qimmatli xo'jalik belgilari, kimyoviy tarkibi, xushmanzara kashf etuvchi, dorivorlik xususiyatlari hamda achchiq va xushbo'y ko'kat sabzavot o'simligi sifatida qadrlanishi haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: *monarda, ko'k massasi, quruq massasi, hosildorlik, ko'kat sabzavot, shifobaxshligi, farmasevtikada ahamiyati, yuqori efir moylari, ziravor sabzavot, yetishtirish agrotexnikasi.*

Аннотация: *В этой статье Монарда (Monarda L. ценные хозяйственные признаки, химический состав, ароматические, лечебные свойства, а также горькая и ароматная зелень ценятся как овощное растение.*

Ключевые слова: *монарда, зеленая масса, сухая масса, урожайность, зелень овоща, целебность, значение в фармацевтике, высокие эфирные масла, пряность овоща, агротехника выращивания.*

Abstract: *In this article, Monarda (Monarda L.) valuable economic characteristics, chemical composition, aromatic, medicinal properties, as well as bitter and fragrant herbs are valued as a vegetable plant.*

Keywords: *monarda, green mass, dry mass, yield, greens, vegetables, healthfulness, value in pharmaceuticals, high essential oils, vegetable spice, agrotechnics of cultivation.*

Kirish. Respublikamizda ekinlarni chetdan introduksiya qilish avvalambor o'simliklar florasini boyitish, saqlab qolish, hamda oziq-ovqatga bo'lgan talabni qondirishga asos bo'ladi. Introduksiya qilinayotgan ekinlar bir nechta maqsadlarda yetishtiriladi. Masalan, sabzavot, efir moyli, dorivor, bezak beruvchi va h. k.

Monarda - (*Monarda L.*) Monarda o'simligining vatani Shimoliy Amerika hisoblanib, Meksikada yovvoyi holda o'sadi. Uning o'ziga xos bergamot, xushbo'y mazasi limon balzami sifatida tanilgan. Hozirgi kunda monarda Yevropa va Amerikaning ko'plab mamlakatlarida madaniy holda yetishtirib kelinmoqda. So'nggi yillarda u Rossiyaning tomorqa xo'jaliklarida paydo bo'la boshladi [1].

Monarda o'simligi biologik xususiyatlarga ko'ra sovuqqa chidamli, yangi sharoitlarga osongina moslasha oladigan ekin hisoblanib, yorug'lik bilan to'liq ta'minlangan ekotoplarda, unumdor tuproqlarda yaxshi rivojlanishga erishadi. Aholiga oziq-ovqat sifatida asosan- baliq, go'shtli mahsulotlarni qayta ishlashda ziravor sifatida, tibbiyotda, parfyumeriyada -xom ashyo sifatida foydalaniladi. Bundan tashqari hovli va ko'chalarga manzarali o'simlik sifatida ishlatiladi.

Monardaning yana bir qimmatli xususiyati bu- uning asalshirali o'simlik ekanligi hisoblanadi. Asalshirali o'simliklar - asalari nektar va gulchangi yig'ib oladigan yopiq urug'li o'simliklar, asalarilarning asosiy oziq bazasi hisoblanadi. Tarkibining qimmatli xo'jalik belgilari yuqoriligi sababli bugungi kunda Belarus va Rossiya davlatlarida ham monarda o'simligi ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Monarda ko'k massasi va urug'larini olish uchun o'stiriladi. Efir moyi asosan yashil xom ashyodan olinadi. Quruq massasi asosan pishirishda, ichimliklar tayyorlashda, oziq ovqatda keng qo'llaniladi. Bir nechta davlatlarda oziq-ovqat mahsulotlarini xushbo'ylash uchun tabiiy ziravor moddalar va o'tlardan foydalanishni afzalliklarini ko'rishimiz mumkin [2].

Monarda tarkibida efir moylari, fenollar (67-89%), asosan timol va karvakrol yuqori bakteritsid, antigelmintic, antibiotik, fungitsid, immunomodulyatsion va antispazmodik ta'sirlar kabi yuqori tarkib bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, monarda efir moyiga bakterial qarshilik shakllanishi aniqlandi antibiotiklarga qaraganda ancha sekinroq va ba'zi shtammlar paydo bo'ladi. Stafilokokklar Monarda yog'iga umuman qarshilik ko'rsatmaydi [3].

Monarda efir moyining xushbo'yiligi va tarkibi, nafaqat undagi timol va karvakrolninga, balki uni yetishtirish joyi, o'simlikning o'suv davri, vegetatsiya davrdagi ob-havo sharoiti, qayta ishlash uchun xom ashyoni yig'ish vaqti va boshqa omillarga ham bog'liq hisoblanadi. Ilgari, monarda efir moyi tabiiy timolni chiqarish uchun manba bo'lib xizmat qildi. Monarda ekstraktlari antibiotik, fungitsidlik xususiyatlariga ham egadir. [4].

Shuningdek, u xalq tabobatida turli kasalliklarni davolash va immunitetni mustahkamlash uchun ishlatiladi. Hindular Monarda gulidan inson tanasidagi kichik yaralarni, kesiklarni, tiralishlarni davolash uchun antiseptik sifatida foydalanishgan. Uning barglari va kurtaklarida ko'p uchraydigan karvakrol bakteriyalarning ko'payishini sekinlashtirishga yordam beradi. Monarda efir moyi teridagi burmalar va tanadagi sinishlarga mukammal yordam beradi (terining shikastlangan joyiga surtiladi). Efir moyining yoqimli hidi esa stress va charchoqni yo'qotish maqsadida aroma lampalarida ishlatish imkonini beradi.

Monarda ko'p yillik o'tsimon yoki butasimon o'simlik hisoblanadi (ayrim bir yillik turlari ham uchrab turadi). Bo'yi turiga qarab 70-120 smgacha bo'ladi. Poyasi tekis yoki shoxlangan, tukli yoki silliq, to'rt qirrali tuzilishga ega. Butasi ixcham. Ildizlari tuproq yuzasiga yaqin joylashgan. Ko'p sonli qo'shimcha tolali ildizlar ildizpoyadan va yer usti kurtaklari asoslaridan tarqaladi va ulardan ildiz kurtaklari hosil bo'ladi (har bir tupda yiliga 100-150).

Barglari oval yoki to'g'ri shaklda bo'lib, tagida bir oz tukli, butun yoki qirrali, yashil rangda. Gullari qizil, pushti, binafsha rangda bo'ladi. Gullar to'pgullarda to'planadi, ular orasida novdalar bilan birga juft barglar mavjud. Monarda o'simligida gullash may oyining oxirida boshlanadi va 1-1,5 oy davom etadi. Mevalari kichik, bitta uyada to'rttagacha yong'oqchalar bo'ladi. Urug'lari mayda, qora yoki jigarrang-qora rangda. O'simlik sovuqqa chidamli, kuzgi va bahorgi sovuqlarga toqat qiladi. Unumdor tuproqlarda yaxshi o'sadi, lekin kislotali tuproqlarga o'stirish mushkul. Hayotining birinchi yilida monarda juda sekin o'sadi. O'simlik vegetativ va urug'laridan ko'payadi. [6].

O'zbekiston janubida introduksiya qilish uchun monarda nav namunalari o'rganishdan maqsad, respublikamizning janub mintaqasi tuproq sharoitiga, iqlimiga mos keladigan qimmatli xo'jalik belgilariga ega eng yaxshi navlarni tanlab olish, ularning morfobiologik xususiyatlarini o'rganishdan iborat. Tajriba uchun Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Surxondaryo ilmiy tajriba stansiyasi isitilmaydigan issiqxonasida 2023 yil 5 dekabr kuni monarda o'simligini Rossiya Federatsiyasining turli ilmiy va seleksiya – urug'chilik korxonalaridan olib kelingan 9 ta nav namunalari (Mona Liza, Vkus bergamota, Jar ptitsa, Diana, Limonniy aromat, Simka va b.) urug'lari tuproq+chirindi (1:3 nisbatda) bilan to'ldirilgan 8x8 sig'imli kassetalarda 0,2 – 0,3 sm chuqurlikda 2 donadan ekildi.

Issiqxonada havo harorati optimal 18-20 C⁰ bo'lganda aksariyat navlarning dastlabki unib chiqishi 15 kunda, yoppasiga unib chiqishi esa 28-30 kunda kuzatildi. Ko'chatni parvarishlash uchun haftada 1-2 marta muntazam sug'orildi. O'suv davri davomida 2 marta qo'shimcha oziqlantirildi. Monarda introduksiyasi uchun boshlang'ich manba sifatida o'rganilayotgan navlardan Limonnaya aromat urug'lari unuvchanlik ko'rsatkichiga ko'ra ustun bo'ldi.

Tayyor bo'lgan ko'chatlar mart oyining birinchi o'n kunligida ochiq dalaga ko'chirib o'tkazildi.

Tajribalar 3 ta yo'nalishda olib borilmoqda: -nav namunlari to'plamini o'rganish va istiqbolli navlarni ajratish hamda ekinining ko'k massa hosildorligi aniqlash; quritilgandagi hosildorligini aniqlash; urug' mahsuldorligini aniqlash.

Hisob bo'lmachasi maydoni 3,5 m². Bo'lmacha 2 qatorli. Bo'lmachadagi o'simliklar soni 20 ta. Vegetatsiya davrida fenologik kuzatuvlar, o'simliklarni morfobiologik tavsiflash, ko'k massa hosildorligini aniqlash kabi kuzatuv va o'lchov ishlari olib borilmoqda.

O'simliklar gullash fazasida efir moyi miqdori aniqlanadi. Aynan shu fazada o'simliklarda eng ko'p miqdorda efir moylari to'planadi. O'simliklar gulg'uncha hosil qilish davrida bo'lmachadagi o'simliklar tuproq sathidan 10 sm qoldirilib yoppasiga kesib olinadi va tarozida o'lchanadi. Hisob kitob ishlari har bir qaytariqda alohida olib boriladi va tajribadan olingan ma'lumotlarga B.A.Dospexov (1985) usulida matematik ishlov beriladi.

O'simliklar yoppasiga gullash fazasida tuproq sathidan 10 sm yuqoridan yoppasiga kesib olinadi va ko'k massa hosildorligi aniqlanadi. Shundan so'ng har qaytariqdan olingan monarda o'simliklari xona sharoitida quritishga qo'yiladi. Quritilgan o'simliklar yana taroziga tortilib monardaning quritilgandagi hosildorligi aniqlanadi. Shu bilan bir qatorda monardani ziravor sifatida ishlatish uslublari ishlab chiqiladi.

Urug'lar pishib yetilgach har bir qaytariqdagi har bitta o'simlikdan urug'lar alohida ajratib olinadi va o'lchanadi. Urug'larning ekinboplik xususiyatlari: unib chiqish quvvati, unuvchanligi va 1000 ta urug' vazni aniqlanadi. Tajribadan olingan ma'lumotlar asosida urug' mahsuldorligi belgisining o'zgaruvchanligi, uning boshqa belgilar bilan korrelyatsion bog'liqligi aniqlanadi.

Olib borilayotgan tadqiqotimiz natijasida monarda ekinining ko'k massa hosildorligi yuqori va efir moylariga boy nav namunalari ajratiladi va keyingi tadqiqotlarda manba sifatida foydalaniladi. Monarda ekinining urug' mahsuldorligi va ekinboplik xususiyatlari aniqlanadi, O'zbekiston janubida monardani introduksiyasi bo'yicha tavsiyanoma ishlab chiqiladi.

Xulosa. Butun yer yuzida iqlim o'zgarishi, ko'pgina davlatlarda qurg'oqchilikning boshlanishi hamda oziq-ovqat yetishmovchiligi muammosining ortib borishi natijasida noan'anaviy o'simliklarni chetdan introduksiya qilish va shu bilan bir qatorda sabzavotlarning turini ko'paytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va ko'rib chiqilgan adabiyotlarga tayangan holda ta'kidlash joizki, monarda o'simligini O'zbekistonning janubida introduksiya qilish

sabzavotlar assortimentini ko'paytirish va aholini foydali mahsulot bilan davomli ta'minlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Богуцкий Б.В., Николаевский В.В., Васюта Г.Г., Иванов И.К., Синченко Н.Н., Тютюнник В.И., Еременко А.Е., Тихомиров А.А., Мязина Л.Ф. Действие эфирных масел на микробы // Тезисы докладов III симпозиума «Актуальные вопросы изучения и использования эфиромасличных растений и эфирных масел» (24-26 сентября 1980 г.). – Симферополь: 1980. – С. 223.
2. Дрягин В.М. Монарда – новое овощное пряно-вкусовое растение. М. -1994. - 97 с.
3. Дроботько В.Г., Айзенман Б.Е., Швайгер М.О., Зелепуха С.И., Мандрик Т.П. Антимикробные вещества высших растений. – Киев: АН УССР, 1958. – 336 с.
4. Лудилов В.А., Иванова М.И. Все об овощах. М. -2010. -218-220.
4. Лудилов В.А. Семеноведение овощных и бахчевых культур. Москва: Росинформагротех.- 2005. - 395 с.
5. Методические рекомендации по селекции монарды. Москва.: научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур. 1996. 63 с.
6. Пивоваров В. Ф. Овощи России. М.,-2006. -С.86-89.